

“Seni yeneceğim İstanbul!” Sözcüne dair göstergebilimsel bir çözümleme*

[A semiotic analysis of the utterance “I will conquer you, Istanbul!”]

[Une analyse sémiotique de l'énoncé « Je te vaincrai, Istanbul ! »]

Züleyha Hande AKATA**

Geliş Tarihi/ Received: 06.05.2026 Kabul Tarihi/ Accepted: 26.05.2026 Yayın Tarihi/ Published: 30.06.2026 Makale Türü/ Article Type:
 Araştırma makalesi/ Research article

Özet

İstanbul, Türk kültürü için sadece coğrafi bir uzam değil, bireysel ve toplumsal düzeyde sürekli yeniden üretilen çok katmanlı bir anlam alanıdır. Bu çok katmanlı yapı, kenti farklı söylemsel bağlamlarda yeniden kurgulanan devingen bir göstergeye dönüştürmektedir. Bu yapının farklı kuramsal yaklaşımlarla tekrar tekrar çözümlenmesi ve tartışılması, hem toplumsal bir çözümlemeye katkı sağlamakta hem de İstanbul'a atfedilen anlamsal değerini daha net bir şekilde ortaya konmasına olanak sunmaktadır. Bu çalışma da söz konusu geniş araştırma alanı içinde “Seni yeneceğim İstanbul!” sözcüğü örneğinde İstanbul'un Türk kültür ve yazınındaki değerini ortaya koymayı ve bu değerini hangi anlamlama süreçleri ile üretildiğini çözümlemeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda çalışmanın temel araştırma soruları “*Seni yeneceğim İstanbul!* sözcüğünün anlama süreci nasıl kurgulanmıştır?” ve bu süreç “İstanbul'un çok katmanlı göstergesel değerinin hangi boyutlarını imlemektedir?” biçiminde ortaya konmuştur.

Çalışmada sözcüğün anlamlama süreci, *sözceleme kuramı* ve *Greimas'ın yazınsal göstergebilim yöntemlerinden* yararlanılarak çözümlenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle nitel çözümleme yöntemiyle sözceleme kuramına göre bir değerlendirme yapılmıştır. Sözcüğün sözceleme durumu ve söylemsel yapıya özgü betimleri de tespit edilerek ortaya konmuş, sözcük öznese ile bu özneye özgü *kiplikler* çözümlenmiştir. Bu çözümleme sürecinde elde edilen veriler ile sözcüğün soyut düzlemini oluşturan temel yapı düzeyindeki çözümleme ile de İstanbul'un bireysel ve toplumsal algıdaki konumuna dair çıkarımlarda bulunulmuştur. Çalışmada elde edilen bulgular; İstanbul'un yalnızca uzamsal bir gösterge olmadığını, özne karşısında konumlanan çok katmanlı bir *karşı özne*ye dönüştüğünü ve bu dönüşümün özellikle *iç göç* izleği ile özdeşleşmiş bir nitelik kazandığını göstermektedir. Bu izlek doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ile *İstanbul*'un tarihsel, toplumsal ve kültürel gelişmeler sonucunda kazandığı göstergesel değeri ortaya konmuştur. Çalışmanın İstanbul'un kültürel ve göstergesel değerine ilişkin göstergebilim çalışmalarına katkı sunması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: yazınsal göstergebilim, sözceleme kuramı, sözcük, özne, İstanbul, seni yeneceğim İstanbul

Abstract

Istanbul, for Turkish culture, is not merely a geographical space but a multilayered field of meaning that is continuously reproduced at both individual and social levels. This multilayered structure transforms the city into a dynamic sign that is constantly reconfigured across different discursive contexts. Repeated analyses and discussions of this structure through diverse theoretical approaches contribute not only to a broader understanding of social processes but also to a clearer articulation of the meanings attributed to Istanbul. Within this broad field of inquiry, the present study aims to reveal the value of Istanbul in Turkish culture and literature through the utterance “Seni yeneceğim İstanbul! [I will conquer you, Istanbul!]” and to analyze the processes through which this value is produced. Accordingly, the study is guided by the following research questions: How is the meaning of this utterance constructed, and which dimensions of Istanbul's multilayered semiotic value does this process signify?

The signification process of the utterance is examined through enunciation theory and Greimasian literary semiotics, employing a qualitative analytical approach. First, the utterance is evaluated within its discursive contexts; subsequently, the enunciative situation,

* Bu makale, 25 Ocak 2025 tarihinde Türkiye Göstergebilim Çevresi ve TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi iş birliğiyle düzenlenen *Yapıttan Yaşama Göstergelerle İstanbul* adlı çevrim içi çalıştayda sunulan ““Seni yeneceğim İstanbul!” Sözcüne dair göstergebilimsel bir çözümleme” başlıklı sözlü bildirinin genişletilmiş ve gözden geçirilmiş biçimidir.

** **Sorumlu Yazar:** Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye, hande_akata@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5465-040X>.

the positioning of the subject, and the modalities associated with the subject are analyzed. The semantic relations established at the discursive level are identified, and the data obtained are further interpreted at the level of deep structure to reveal underlying layers of meaning. The findings demonstrate that Istanbul is not merely a spatial sign but transforms into a multilayered anti-subject positioned against the subject, and that this transformation is closely associated with the theme of internal migration. In this respect, the study elucidates the semiotic value Istanbul has acquired through historical, social, and cultural processes and aims to contribute to semiotic studies on its cultural significance.

Keywords: literary semiotics, enunciation theory, utterance, subject, Istanbul, I will conquer you Istanbul

Résumé

Istanbul, pour la culture turque, ne se réduit pas à un simple espace géographique, mais constitue un champ de sens pluristratifié, continuellement reproduit aux niveaux individuel et social. Cette structure sémantique pluristratifiée transforme la ville en un signe dynamique, constamment reconfiguré au sein de différents contextes discursifs. L'analyse et la discussion répétées de cette structure à partir de diverses approches théoriques contribuent non seulement à une meilleure compréhension des processus sociaux, mais permettent également de rendre plus explicites les significations attribuées à Istanbul. S'inscrivant dans ce vaste champ de recherche, la présente étude vise à mettre en évidence la valeur d'Istanbul dans la culture et la littérature turques à partir de l'énoncé « *Seni yeneceğim İstanbul!* [Je te vaincrai, İstanbul !] » et à analyser les processus de signification par lesquels cette valeur est produite. Dans cette perspective, les questions de recherche suivantes orientent l'étude : comment le sens de cet énoncé est-il construit et quelles dimensions de la valeur sémiotique pluristratifiée d'Istanbul ce processus met-il en évidence ?

Le processus de signification de l'énoncé est examiné à partir de la théorie de l'énonciation et de la sémiotique littéraire greimassienne, selon une approche qualitative. Dans un premier temps, l'énoncé est évalué dans ses contextes discursifs ; dans un second temps, la situation d'énonciation, le positionnement du sujet ainsi que les modalités qui lui sont associées sont analysés. Les relations sémantiques établies au niveau discursif sont mises en évidence, puis les données obtenues sont interprétées au niveau de la structure profonde afin de dégager les couches de sens sous-jacentes. Les résultats montrent qu'Istanbul ne constitue pas seulement un signe spatial, mais qu'elle se transforme en un anti-sujet pluristratifié, positionné face au sujet, transformation étroitement liée à la thématique de la migration interne. Dans cette optique, l'étude met en lumière la valeur sémiotique qu'Istanbul a acquise au terme de processus historiques, sociaux et culturels, et vise à contribuer aux recherches sémiotiques portant sur sa signification culturelle.

Mots-clés : sémiotique littéraire, théorie de l'énonciation, énoncé, sujet, Istanbul, Je te vaincrai İstanbul

1. Giriş

İstanbul, tarih boyunca dünyanın en önemli kentlerinden biri olmuştur. İstanbul'un fethi, kentin yalnızca yerel değil, evrensel ölçekte simgesel bir değer kazanmasına yol açmıştır. Bu tarihî olay, İstanbul'a atfedilen anlamsal değerini yeniden kurgulanmasına yol açmış; kent, bireysel ve toplumsal bilinçte güç ve mücadele ile ilişkilendirilen bir göstergeye dönüşmüştür. Bu bağlamda İstanbul, Türk kültürü için sadece coğrafi bir uzam değil, sürekli yeniden üretilen çok katmanlı bir anlam alanıdır. Eş zamanlı ve art zamanlı olarak çeşitlenen bu anlam üretimleri, belirli ortak bağlamlarda kesişerek kente özgü bir göstergesel değer varlığını imlemektedir. İstanbul'un göstergesel değerinin nasıl kurgulandığı ise bu araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır.

İstanbul'a yönelik söylemler, bu göstergesel yapının çözümlenmesinde anlamlamanın somut çıktıları olarak değerlendirilebilir. Çeşitli bireysel ve toplumsal olaylarla da ilişkilendirilebilen İstanbul, söylemsel yapı içinde kendine bir yer edinmiş ve iletişim süreçlerinde ortak anlayışı yansıtan güçlü göstergelerden biri durumuna gelmiştir. Bu bağlamda "Seni yeneceğim İstanbul!" sözcüğü, İstanbul'un birey ve toplum algısındaki konumuna dair önemli ipuçları sunan dikkat çekici sözcüklere biridir. Bu sözcük, çalışmada İstanbul'un söz konusu göstergesel değerinin bir boyutunu çözümlenmek üzere örneklem olarak seçilmiştir. Bir kentin *yenilmesi* gibi alışılmışın dışında bir anlamlamayı imlemesi ve kentin savaşılan, mücadele edilen bir alan olarak sunulması bu çok katmanlı yapının ilgi çekici boyutlarından birini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın temel araştırma sorularını "Seni yeneceğim İstanbul! sözcüğünün anlama süreci nasıl kurgulanmıştır?" ve bu süreç "İstanbul'un çok katmanlı göstergesel değerinin hangi boyutlarını imlemektedir?" biçiminde ortaya konabilir.

Çalışmanın amacı "Seni yeneceğim İstanbul!" sözcüğü örneğinde İstanbul'un göstergesel değerini ortaya koymak ve bu değer hangi anlamlama süreçleri ile üretildiğini çözümlenmektir. İstanbul üzerine söylenecek pek çok şey olmasına karşın bu çalışmada yalnızca araştırma sorularıyla doğrudan ilişkili olan durumlarda kente dair genel bilgilere yer verilmiştir. İstanbul hem hakkında çok konuşulan ve yazılan hem de çok katmanlı yapısı nedeniyle hâlâ araştırılmayı bekleyen çok boyutlu bir göstergedir. Bu yapının farklı kuramsal yaklaşımlarla tekrar tekrar çözümlenmesi ve tartışılması, hem toplumsal bir çözümlenmeye katkı sağlamakta hem de İstanbul'a atfedilen anlamsal değerini daha net bir şekilde ortaya konmasına olanak sunmaktadır. Bu çalışma da söz konusu geniş araştırma alanı içinde belirli bir sözcük üzerinden sınırlı ancak derinlemesine bir çözümlenme sunmayı amaçlamaktadır.

Çalışmada "Seni yeneceğim İstanbul!" sözcüğünün anlamlama süreci, *sözceleme kuramı* ve *Greimas'ın yazınsal göstergebilim yöntemlerinden* yararlanılarak çözümlenmiştir. Öncelikle sözcüğün ortaya çıktığı bağlamlar göz önünde

bulundurularak sözceme kuramına göre anlamsal ilişkileri, söylemsel yapıya özgü betileri de tespit edilerek ortaya konmuştur. Ardından sözceme öznesi ile bu özneye özgü *kiplikler* çözümlenmiştir. Bu çözümlene süreçlerinde elde edilen veriler, sözcemenin soyut düzlemine oluşturan temel yapı düzeyindeki çözümlenmiştir. Bu düzeyde İstanbul'un bireysel ve toplumsal algıdaki konumuna dair çıkarımlarda bulunulmuş; elde edilen bulgular ise sonuç bölümünde değerlendirilmiştir.

2. Bir sözceme olarak “Seni yeneceğim İstanbul!”

Sözceme kuramı, sözcemenin özne ve bağlamla ilişkisine göre kazandığı anlamı açıklaması açısından bu çalışma için işlevsel bir çerçeve sunmakta ve anlamlama sürecinin çözümlenmesinde başvurulabilecek yöntemlerin başında gelmektedir. Sözceme kuramı, dilin bir ilişkiler ağı olduğu görüşü üzerine kurulmuştur. Louis Hjelmslev'e göre “dil bir göstergeler dizgesinden çok bir ilişkiler dizgesidir” (akt. Kıran & Kıran, 2011, s. 329). Bu ilişkiler dizgesi, dil kullanım süreçlerinde *sözcemeye* karşılık gelmektedir. Sözceme, “bireysel bir kullanım edimiyle dilin işleyişe geçirilmesidir” (Benveniste, 1995, s. 139). Sözceme ise bu sözceme ediminin ürünüdür. Sözceme, “konuşurun varlığına göre anlatı ve söylem olarak iki kategoride incelenebilir. Söylemi, anlatıdan ayıran en büyük özellik sözcemenin konuşura ait varlığın izlerini taşımasıdır” (Hirik, 2022, s. 761). “Seni yeneceğim İstanbul!” sözcemesi, kullanıldığı bağlam, sözceme öznesi ve sözceme durumuna ait izleri açık biçimde taşıması nedeniyle bu çalışmada söyleme özgü bir *sözceme* olarak değerlendirilmiştir.

Bu sözceme, pek çok anlatıda yer almakta olup özellikle *Yeşilçam Sineması* ile özdeşleşmiş bir repliktir. Bu sözcemenin ilk kullanımına dair kesin bir veri bulunmamakla birlikte “Seni yeneceğim İstanbul!”, “İstanbul, sen mi büyüksün ben mi?” sözceme özellikle kırdan kente göç izleğinin işlendiği *Gurbet Kuşları*, *Sevmek Seni*, *Demiryol* gibi filmlerde sıkça kullanılmıştır. Yeşilçam ile başlayan bu süreç; sözcemenin roman, öykü, şiir gibi yazınsal türlerde kullanılması ve popüler kültürde de kendine bir yer edinmesi ile devam etmiştir. Özellikle Yeşilçam Sineması'nda öne çıkan bu öge, bireylerin İstanbul gibi büyük ve sembolik bir kentle ilişkilendirdiği bireysel ve toplumsal mücadeleleri anlatan bir eğretileme durumuna gelmiştir. Bu sözceme, genellikle bireyin karşılaştığı *zorluklara meydan okuma*, *bir hedefe ulaşma* ya da *bir engeli aşma* kararlılığının göstergesidir. Günümüzde basmakalıp bir nitelik kazanan bu sözceme, popüler kültüre özgü bir mizah ögesi olarak da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kullanıma örnek olarak karikatürler (bk. Dursun, 2023) ve absürt komedi türündeki *Leyla ile Mecnun* (2011-2013) dizisinin 28. bölümü verilebilir.

“Seni yeneceğim İstanbul!” ögesi, bir söylemsel alanı ve bağlamı imlemesi nedeniyle *sözceme durumu* ve bu duruma özgü öğelerin ilişkileri açısından çözümlenmeye uygun bir yapı sunar. Sözceme durumu; *iletişimde bulunan bireyler*, *konuşan kişiyle kendisine seslenen alıcı*, *sözceme anı*, *sözceme uzamı*, *konuşucu* ve *alıcının algılayabileceği tüm nesnelere* (Kıran & Kıran, 2011, s. 123) gibi öğeleri kapsamaktadır. Bu bağlamda göstergebilim açısından bakıldığında “sözceme kuramının göstergebilim kuramına dahil edilmesiyle elde edilen söylem göstergebilimi çerçevesinde konuşan özne, dinleyicisi, buldukları mekân ve zaman gibi öğeleri içinde barındıran sözceme süreçlerinin incelenmesi” (Kalelioğlu, 2021, s. 212), sözceme durumunun çözümlenmesini olanaklı kılar. Bu yaklaşım, aynı zamanda kimi açılardan *yazınsal göstergebilimin söylemsel yapı* düzeyiyle de örtüşmektedir: “Genellikle sözceme belirgin kılan, gerçek ya da sanal, bireysel ya da toplu olsun, konuşulan kişiyle olan söylemsel bağının vurgulanmasıdır. Bu özellik zorunlu olarak sözcemenin betisel çerçevesini ortaya koyar” (Benveniste, 1995, s. 143). Bu betisel çerçeve ise *kişi*, *zaman* ve *uzama* özgü betisel çerçeveyi görünür kılar ve anlamlama sürecinin biçim boyutunu oluşturan bir işlev üstlenir.

“Seni yeneceğim İstanbul!” sözcemesinin sözceme durumu aşağıdaki çizelge üzerinde somutlaştırmak olasıdır:

Sözceme	“Seni yeneceğim İstanbul!”
Sözceme Öznesi	Ben (özne)
Sözceme Alıcısı	Sen / İstanbul
Sözceme Anı	Sözcemenin şimdiki zamanı
Sözceme Uzamı	Haydarpaşa Garı / İstanbul

Çizelge 1: Sözceme Durumu

2.1. Sözceme öznesi ve sözceme öznesi

“Seni yeneceğim İstanbul!” sözcemesinin temel ögesi, *öznedir*: “Söylem biçimi olarak, sözceme ikisi de zorunlu, biri sözcemenin kaynağı, diğeri de ereği, iki ‘beti’ gerektirir” (Benveniste, 1995, s. 143). Sözcemenin kaynağı olarak *sözceme öznesi*, sözceme edimini ilk gerçekleştirendir. “Seni yeneceğim İstanbul!” sözcemesinin ilk öznesi bilinmemektedir ancak bu sözceme farklı farklı bağlamlarda tekrar tekrar üretilmiştir. Üretildiği bağlamlara göre kimi zaman doğrudan sözceme öznesi ve sözceme öznesi örtüşmektedir. *Sinema*, *roman*, *öykü* gibi kurgusal anlatı türlerinde ise çoğunlukla sözceme öznesinin anlatı kişilerine karşılık gelen sözceme öznesinin anlatıyı kurgulayan ve söyleme edimini gerçekleştiren sözceme öznesinden farklılaştığı görülmektedir.

Sözceleme durumunun merkezinde sözce öznesi yani *konusur* yer almaktadır. Diğer tüm ögeler öznenin konumu temel alınarak anlamlandırılır. Nitekim *konusur*, “üç kavram üzerine oturur: /Ben/ (ya da /biz/), /şimdi/ (/ben/in içinde bulunduğu zaman), /burada/ (/ben/in bulunduğu yer)” (Kıran, 2019, s. 88). Bu çerçevede “Seni yeneceğim İstanbul!” sözcüğü incelendiğinde *konusur*un kendini varlığını *ben* olarak ortaya koyduğu ve doğrudan sözce alıcısına *sen* diye seslendiği görülmektedir. *Yeneceğim* ögesinde kullandığı şahıs biçimbirimiyle özne kendini *ben* olarak imler. Böylece “konuşan özne kendi değer yargısını ürettiği sözcüğüne yerleştirir” (Günay, 2002, s. 46). Sözce öznesi, *konusur* olarak kendi varlığını bağımlı biçimbirim kullanımı ile belirttik olarak ortaya koyduğu için sözceleme edimi, öznel bir söylem ile gerçekleştirilmiştir. Peki şahıs biçimbirimiyle belirttik olarak imlenen bu *ben* kimdir? *Benin* kimliği, sözcüğün anlamını belirleyici işlev bir üstlenmektedir.

Bu sözcüğün üretildiği ve kullanıldığı farklı bağlamlar, *benin* kimliği ile ilgili söylemsel yapıya özgü ortak kişisel betimlerin belirlenmesine olanak sunmaktadır. Sözce öznesinin edimleri, “söz konusu sözcüğü yeniden kullanmasında ve sözcüğün üretilmesinde ona rehberlik eder, çünkü hiçbir sözce, hiçbir zaman ilk kez söylenmiş ya da söyleniyor olamaz” (Kıran, 1999, s. 95). Sözcüğün birbirinden farklı anlatılarda benzer bağlam ve işlev ile alıcısına sunulduğu görülmektedir. İlk olarak Yeşilçam Sineması’nda kullanıldığı bilinen bu sözcüğün *öznesi* değerlendirildiğinde çeşitli anlatılarda ortaklaşan belirli özellikler dikkat çekmektedir. Anlatılarda sözce öznesi çoğunlukla kırsal yaşamdan kent yaşamına göç etmiş bir birey olarak kurgulanır. Bir amaca yönelik olarak *göç* edimini gerçekleştirmiştir. Özne, elinde valiziyle kendini İstanbul manzarasına karşı konumlandırır. Öznenin genellikle maddi olanaksızlıklar içinde bulunduğu ya da ulaşmayı hedeflediği ekonomik bir amacının (başlık parası biriktirme, borç deme vb.) olduğu görülmektedir. Özne hem kendine hem de çevresine karşı bir meydan okuma içindedir ve bu doğrultuda temel amacını “İstanbul’u yenmek” olarak belirlemiştir. Öznenin *yenmek* edimini gelecek zaman kipiyle ifade etmesi, onun niyetinin ve kararlılığının da bir göstergesidir.

Sözceleme ediminin gerçekleştiği bağlamlar dikkate alındığında sözcüğün anlamlandırma sürecinde parçalarüstü sesbirimlerin de belirleyici bir rol oynadığı görülmektedir. Sözce öznesi, sözcüğü genellikle yüksek sesle ve bağırarak dile getirmektedir. Nitekim Günay (2002, s. 49), *haykırmak* eyleminin Türkçede bildirme durumunu açıkladığını belirtmektedir. Bu bağlamda *gelecek zamanın kesinlik içeren kullanımı, sesin yüksekliği, vurgu, tonlama* vb. parçalarüstü sesbirimler, bu sözcüğün bir meydan okuma olduğunu vurgulamakta ve aynı zamanda anlatısal bir gerilim de üretmektedir.

Sözceleme durumunda öznenin doğrudan imlediği bir kimlik yoktur yani *özneye* özgü betimler sınırlıdır. Bu sınırlılık, onun benzer durumdaki tüm öznelerin göstergesi niteliği kazanmasına da olanak sunmaktadır. Özneye özgü tespit edilen betimler; *kır-kent, güçsüzlük-güç, başarısızlık-başarı, olanaksızlık-olanaklılık* gibi izlekler çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu izlekler sözcüğün anlam katmanlarını kurgulayan temel izleksel düzeyi imlemekte ve anlamlandırmanın somut düzeyden soyut düzeye geçişini görünür kılmaktadır.

2.2. Sözce öznesinin kiplikleri

Sözceleme durumu çerçevesinde ele alınan “Seni yeneceğim İstanbul!” sözcüğünün çözümlenmesinde ele alınabilecek bir diğer boyut, *öznenin kiplikleridir*. Özne ve öznenin kiplikleri, sözcüğün anlamlandırma sürecinde kendine özgü bir değerler dizgesi üretmektedir. Nitekim Günay (2002, s. 90), yazınsal göstergebilim bağlamında ele alınan *özne ve kipliklerinin* farklı bağlamlarda da işlevsel bir çözümleme çerçevesi sunduğu belirtir. Buna göre *gazeteye demeç veren bir politikacı, sınıfta ders anlatan öğretmen, bir futbolcu, pazarda mal satmak için bağırıp çağıran satıcı ya da kendisini herkesten üstün gören bir kendini beğenmiş* birinin söylemlerinin çözümlenmesinde de uygulanabilir bir kuramsal zemin sunmaktadır.

Bu bağlamda sözce, her ne kadar bir eylem içerse de bu eylemin gelecek zaman biçimbirimi ile işaretlenmiş olması nedeniyle henüz gerçekleşmemiş bir duruma gönderimde bulunmaktadır. Bu yönüyle sözce, bir *durum sözcüğüdür*. Öznenin *edime* yönelik bir isteği vardır ancak henüz edimi gerçekleştirilmemiştir yani anlatısal izlencede *eyletim* aşamasındadır. İstanbul’a gelmek ve meydan okumakla anlatının *eyletim* aşaması kurgulanır ancak henüz bir *dönüşüm* gerçekleşmemiştir. Bu aşamada *gönderen* yani özneyi *edime* yönelten *itki* ile *özne* arasındaki ilişki söz konusudur: “Gönderen, özneyi önce bir konuda bilgilendirir, bu konu ilgili olarak özneyi ikna eder ve son olarak da bu eylemi yapması için onu zorlar. Öznenin, gönderenin iknası ile eylem yapmaya koyulması bir kişisel durumdur” (Günay, 2022, s. 96). Gönderen ile özne arasında */yapmasını istemek/* kipliği söz konusudur. Gönderen ile öznenin bu sözce özelinde örtüşmesi, öznenin kendi içsel arzusu eyleme yöneldiğini düşündürmektedir.

Sözce öznesi, henüz bir edim gerçekleştirilmemiş ancak gerçekleştirmek üzere *gönderen* ile *özne* arasındaki sözleşme gerçekleştirilmiştir. Öznenin eylemini gelecek zaman biçimbirimiyle işaretlemesi, bu sözleşmenin bir göstergesidir. Özne bu yönüyle aynı zamanda *gücül özne*dir: “Gücüllük, özne açısından bir sorumluluk alma demektir, çünkü henüz gerçek anlamda bir eylem olmasa da öznenin tutumundan */yapma/* etkinliğini gelecekte gerçekleştireceği anlaşılır” (Günay, 2002, s. 103). Bu sözce ile özne, nesnesine ulaşmak için edimi gerçekleştirmek üzere harekete geçmiştir.

Kalelioğlu (2024, s. 179), anlatıların *özne ile nesnenin birbiriyle olan karşılıklı ilişkisine göre değer* kazandığını belirtir. Nitekim bu sözcüğün anlamsal değerini ve işlevini belirleyen temel olgu da öznenin nesnesi ile olan ilişkisidir. Bu sözcüğe ise *gücül özne*, edimi gerçekleştirme amacını oluşturan *İstanbul’u yenmek* nesnesine sahip değildir: Ö => (Ö V N). Özne ile nesne arasında ayrışım ilişkisi bulunmaktadır: “Özne ile nesne birbirinden ayrı olsalar bile, aslında hep ilişki içindedirler:

ayrışım ilerdeki bir bağlaşımın habercisidir” (Kıran & Kıran, 2011, s. 275). Özne, değer nesnesi olan *İstanbul’u yenmek*’ten ayırır ve nesnesine ulaşmak ister. Öznenin *yenmek* edimini gerçekleştirmek istemesi, onun /istemek/ kipliğine sahip olduğunun bir göstergesidir. /İstemek/ kipliği; *öznenin gücül kipliğidir, öznenin kendisi ile ilgilidir* (Günay, 2002, s. 102) ve anlatı izlencesinin kurulabilmesi için gerekli ön koşulu oluşturur. Özne ile nesne arasındaki isteyim eksenini /istemek/ kipliği ile kurulur ve bu ilişki anlatı izlencesinin *eyletim* aşamasının kurgusunu oluşturur.

Öznenin gerçekleştirmek istediği *edim, yenmektir*. *Yenmek* eylemi hem *durum öznesi* hem de *gücül özne* ile ilgili çıkarımda bulunulmasına olanak sunmaktadır. Güncel Türkçe Sözlükte *yenmek* eyleminin birinci anlamı, “Savaş veya yarışmada üstünlük sağlamak, üstün gelmek; utmak” (Türk Dil Kurumu, t.y.) olarak verilir. Bu tanımın da imlediği gibi sözcede bir *savaş* veya bir *üstünlük yarışının* olduğu sezdirilmektedir. Savaş ya da yarış söz konusu olduğunda ise bu edime en az iki tarafın dâhil olması beklenmektedir. Bu sözce kesitinde ele alınacak olursa bir sözcenin öznesi *ben* vardır, bir de bu sözcenin alıcısı *İstanbul*. Bir kentin bir bireyle doğrudan bir mücadele ilişkisi içinde olması olağan görünmediğinden buradaki dikkat çekici nokta bu mücadelenin tek taraflı olmasıdır. Bu noktada şu sorular akla gelmektedir: Bir kentle nasıl savaşılır ya da yarışılır? Bu soru sözcenin sadece sözceleme durumunun değil, aynı zamanda göstergesel değerinin de çözünmesi gerektirdiğini ortaya koymaktadır.

Bir durum sözcüğü olan “Seni yeneceğim İstanbul!”, bir anlatının ancak başlangıç aşamasını oluşturan *eyletim* aşamasına karşılık gelmektedir. Çalışmadaki değerlendirmeler de bu kesit çerçevesinde yapılmıştır. Bu sözcenin kullanıldığı farklı anlatılarda ise anlatı izlencesinin farklı biçimlerde kurgulandığı ve sonuçlandığı görülmektedir. Bu sözce üzerinden öznenin /yapmaya-muktedir olmak/ kipliğine sahip olup olmadığı bilgisine ulaşamamaktadır. Öznenin /yapmaya muktedir/ olmak kipliğine sahip olması durumunda özne yaptırım aşamasında başarılı olur ve anlatı esenlikli sonuçlanabilir. Ancak öznenin /yapmaya muktedir olmamak/ (güçsüzlük) kipliğine sahip olduğu bir anlatıda, özne *güç mücadelesinde* başarısız olur ve anlatı izlencesi esenliksiz sonuçlanabilir. Bu sözce kesitinde ise yalnızca bir *istek* ve niyet sezdirilerek olanaklılıklara gönderimde bulunulmaktadır.

2.3. Sözceleme alıcısı ve sözce alıcısı

Sözceleme öznesi ve sözce öznesinin sözcelemenin farklı katmanlarında yer alması, *sözceleme alıcısı* ve *sözce alıcısının* da farklılaşmasına yol açmaktadır. Sözceleme öznesi *benin* varlığı, bir sözceleme alıcısını yani *seni* gerekli kılmaktadır: “ben terimi sözceleme oluşturan kişiyi, sen terimi de bu sözcelemede dinleyici olarak bulunan kişiyi belirtir” (Benveniste, 1995, s. 141). Bir anlatı kurgusunu oluşturan kişi *sözceleme öznesi* iken bu öznenin varlığı, seslendiği bir anlatı alıcısını / sözceleme alıcısını da gerekli kılmaktadır. Bu alıcı, sözceleme öznesinin bir amaç doğrultusunda kurguladığı sözcesinin ulaşmasını amaçladığı temel hedef kitledir. Anlatı türüne göre bu alıcı, sinema seyircisi ya da roman veya öykü okuru olabilir.

Sözce öznesi ise anlatıda sözceyi dile getiren sestir ve bu sesin seslendiği bir de alıcı vardır. Korkut (2017, s. 65), *sözcenin anlam kazanabilmesi için ‘sen’in de ‘ben’ kadar önemli olduğunu* belirtir. Sözcenin doğası gereği *benin* karşısında yer alan bir *sen* olmak zorundadır: “söylemde belirtik bir şekilde ‘ben’ yer almasa da mutlaka konuşan bir ‘ben’ vardır ve buna karşılık örtük de olsa seslendiğimiz bir ‘sen’ vardır. Bir başka anlatımla ‘sen’ diyen bir ‘ben’, bana hitap eden bir ‘sen’ vardır” (Güven & Eziler Kıran, 2021, s. 315). *Sen* adlı ve *İstanbul* ögesinin bu sözcede belirtik bir biçimde kullanılması ile İstanbul’un sözcenin alıcısı olarak konumlandırıldığı vurgulanmıştır. Sözcede *ben-sen* adlarının kullanımı, sözceleme öznesine göre bir eşitlik ilişkisini de ortaya koymaktadır. Türkçede *sen-siz* ayrımı vardır. Bu ayrım; “‘biz’/‘siz’/‘sen’=ast üst ilişkisi ve ‘biz’/‘siz’/‘sen’=eşitlik ilişkisi” (Güven & Eziler Kıran, 2021, s. 326) gibi farklı ilişki türlerini imlemektedir. *Siz* kullanımı çoğunlukla üst bir konuma gönderimde bulunulmaktadır ve sözceleme alıcısına çeşitli sebeplerle duyulan saygıyı imlemektedir. Buna karşın *sen* ise *ben* adının eşiti bir konuma gönderimde bulunulmaktadır. Bir kent ile kendini eşit gören *sözce öznesi*, onu *yenmek* edimi ile rakibi olarak yani güç açısından denk olduğu gibi biri gibi kişileştirir. İstanbul, anlatı izlencesinde bir rakip olarak aynı zamanda *engelleme eyleyen* konumundadır, öznenin mücadelesi karşısında yer alan güçtür. Bu yönüyle İstanbul, bir *karşı özne*dir.

Sözce bağlamından bağımsız olarak İstanbul bir dilsel bir gösterge olarak ele alındığında ise Güncel Türkçe Sözlük’te “Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan illerinden biri” (Türk Dil Kurumu, t.y.) olarak tanımlanır. *İstanbul* ögesi ile kurulan birleşik sözcükler ise şunlardır: *İstanbul efendisi*, *İstanbul kekiği*, *İstanbul lalesi* ve *İstanbul nazendesisi*. Bu ögelerden *İstanbul efendisi*, “Genellikle İstanbul’da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse” (Türk Dil Kurumu, t.y.) tanımlaması ile sunulur. İstanbul ile nitelenen bir ögenin esenlikli değerlerle ile anlamlanması, *İstanbul*’un toplumsal yaşamdaki algısına yönelik bir ipucu da sunmaktadır. *İstanbul* ögesinin bir sözcüğü nitelediği durumlarda ögenin anlamı çoğunlukla *kibarlık*, *zarafet*, *entelektüellik* vb. anlamlar ile olumlanır. İstanbul’un bir gösterge olarak dil kullanımlarında üstlendiği bu işlev, onun pek çok bağlamda esenlikli değerlerle ilişkili kılmaktadır. Bu sebeple de *İstanbul*, ulaşılmak istenen *en uç değer*, *temel hedeflerin göstergesi* niteliğini kazanmıştır.

Kişileştirilen sözce alıcısının söylemsel yapıya özgü betileri, ona yüklenen anlamsal değer ile doğrudan ilişkilidir. İstanbul, söylemsel yapıda *kentleşmeye* özgü bir göstergedir. Bu sözcede İstanbul, alt edilmesi gereken bir *rakip*, *fethedilmesi* gereken bir uzam olarak imlenir. İstanbul, henüz esenlikli veya esenliksiz olarak sonuçlanacağı belli olmayan bir mücadele alanı olarak *olanaklılıklara* karşılık gelmektedir. Aslında İstanbul, *holonim* yani bütün-parça ilişkisini sunan bir göstergedir.

İstanbul ile İstanbul'un içerdiği *insanlar; maddi olanaklar; güç* vb. olgular anlatılmaktadır. İstanbul'u yenmek ise buradaki başarılı insanları alt ederek *maddi olanaklara* ve *güce* sahip olmak anlamlarını taşımaktadır.

2.4. Sözceleme uzamı

Sözceleme uzamı, öznenin sözceleme edimini gerçekleştirdiği andaki fiziksel konumuna karşılık gelmektedir. Uzam ve zamana özgü betiler, öznenin konumu temel alınarak anlamlandırılmaktadır. İncelenen sözcede öznenin konumuna dair tek veri *İstanbul*'dur. İstanbul, sözceleme durumunda hem sözcenin alıcısı hem de sözcelemenin uzamıdır. Karşıt özne İstanbul'a yöneltilen sözce yine aynı uzamda dile getirilmektedir. Uzama dair tek betinin *İstanbul*, olmasına karşın sözcenin yer aldığı anlatılar göz önünde bulundurulduğunda sözceleme uzamı doğrudan somut betilerle değil, sezdirimsel betiler aracılığıyla da kurgulanmaktadır. Bu sözcenin bir dönemin İstanbul'a açılan kapısı niteliğini taşıması nedeniyle *Haydarpaşa Garı* ile de özdeşleştiği bilinmektedir: "Trenleri, rayları ve tahta valizli yolcuları ile bir 'hafıza mekânı'na dönüşen Haydarpaşa Garı'nın, iç göç hareketliliğinin yoğunlaştığı dönemlerden itibaren Anadolu insanının İstanbul maceralarına odaklanan Türk sinemasının ana mekânlarından birisi olması, neredeyse bir zorunluluk halini almıştır" (Aça & Dinç, 2021, s. 323). Bu yapı, sözcenin uzamına özgü örtük bir betidir.

Bir beti olarak *tren garı*; yolculuk, kavuşma, ayrılma gibi pek çok kavrama da gönderimde bulunmaktadır: "Göstergebilimsel olarak değerlendirildiğinde Haydarpaşa; kültürel belleğin yeniden üretildiği, geçmişin ve geleceğin iç içe geçtiği bir metne dönüşmektedir" (Elmalı, 2025, s. 122). Bu sözce özelinde ise geride bırakılan ve İstanbul'da başlayan yaşamın da bir göstergesidir ve bir dönüşüm uzamı olarak anlatılarda yer almaktadır. Ayrıca anlatılarda öznenin tren garında İstanbul manzarasına karşı kendini konumlandırması da bir meydan okumanın da göstergesidir.

Sözcenin uzamına ait betilerin sınırlılığına karşın betilerin imlediği izleksel yerdeşlikleri pek çok karşıtlık içinde sunmak olasıdır. Elmalı (2025, s. 111), Haydarpaşa Garı'nı *göç* olgusunun bir temsili olarak nitelendirir ve özellikle Yeşilçam Sineması içinde kazandığı anlamsal değerle *modern-geleneksel, zengin-fakir* gibi izleksel karşıtlıklara da gönderimde bulunduğunu belirtir. Nitekim bu sözceleme uzamına özgü betilerin de aynı izleksel yerdeşlikleri imlediği görülmektedir. Sözceleme uzamı, *göç izleği* çerçevesinde *kültürel ve tarihsel bellek* ilişkilerini imlemektedir.

2.5. Sözceleme anı

Sözceleme durumunu oluşturan "ben-şimdi-burada" üçlüsünün temel bileşenlerinden biri de *sözceleme anı*dır. Sözcenin kurgu sürecine karşılık gelen bu an, her zaman belirli tarih ve saatle imlenemese de sözcelelemeye özgü bir şimdiki zamanın varlığını gerekli kılar. Nitekim Benveniste'e (1995, s. 141) göre "Şimdiki zaman ulamı sözcelemden, zaman ulamı da şimdiki zamandan oluşur. Şimdiki zaman tam anlamıyla zamanın kaynağıdır". Bu bağlamda *şimdiki zaman*, yalnızca sözceleme edimiyle kurulan bir düzlemde varlık bulur ve sözcenin de *şimdisi* ancak *şimdiki zaman* ile olanaklı olabilir. Söz konusu sözce, somut bir zaman göstergesi ile imlenmemiştir ancak sözceleme anına dair bazı çıkarımlarda bulunulabilir. Sözcelemenin *şimdiki zamanı* sözce öznesi ile alıcısının ilk karşılaşma anına karşılık gelmektedir. Bu bağlamda *İstanbul / Haydarpaşa Garı* da yalnızca uzamsal bir gösterge olarak değil, aynı zamanda sözce öznesi ile alıcısının ilk karşılaştığı ana da tanıklık eden bir uzam niteliği de taşımaktadır.

Sözce öznesi, "sözcesindeki bazı belirleyiciler ile sözceleme anına gönderimde bulunur" (Günay, 2002, s. 4). Nitekim bu sözcede de özne, sözceleme anında (sözcelemenin *şimdiki zamanında*) *gelecek zaman* bağımlı biçimbirimini kullanarak gelecek zamana gönderimde bulunmaktadır. Bu kullanım, "çoğunlukla ileriye dönük bir niyet, bir tasarı bildirebilir" (Kıran, 2019, s. 96). *Yenmek* edimi, sözceleme ediminin gerçekleştiği anda gerçekleşmemiştir ancak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Geçmişte değil, bugün değil ancak belirsiz olarak imlenen bir gelecek zaman içinde gerçekleştirilecektir.

Sözceleme anına özgü bu betiler, izleksel olarak *şimdi ve gelecek* karşıtlığına gönderimde bulunmaktadır. Sözceleme anının *şimdi ve gelecek* karşıtlığını sunarken doğrudan bir anı imlememesi ise sözcenin farklı bağlamlarda yeniden üretilebilmesine ve her yeniden üretimde sözceleme anının yeniden kurgulanmasına olanak tanımaktadır.

3. Temel yapı

Göstergebilimsel yöntem; somuttan soyuta, bilinenden bilinmeye doğru anlamlama sürecini çözümler. Bu çözümleme sürecinin son aşamasında somut düzeyde elde edilen veriler ile *soyut düzey* yani anlamlamanın *temel yapısı* ele alınmaktadır. Temel yapıda, somut düzeyde tespit edilen izlekler *karşıtlık, çelişiklik* ve *içerme* gibi ilişkiler üzerinden anlatı izlencesinin gelişimi doğrultusunda değerlendirilmektedir. Bu ilişkilerin gösteriminde ise *göstergebilimsel dörtgen*den faydalanılmaktadır. Göstergebilimsel dörtgen; "Anlamlamanın temel yapısı olarak da niteleyebileceğimiz temel örnenim mantıksal-anlambilimsel kökenli üç tür bağıntıyla temellendirilen bir örnekçe oluşturur" (Yücel, 2020, s. 135). Bu bağlamda göstergebilimsel dörtgen, anlamlama sürecinin soyut düzeyini somutlaştırarak görselleştirme işlevini yerine getirmektedir.

"Seni yeneceğim İstanbul!" sözcesi, bir durum sözcesidir ve kırdan kente göçün, öznenin kentle başa çıkma mücadelesinin bir göstergesidir. Henüz gerçekleşmemiş bir edime yönelik öznenin niyetini dile getirmektedir. Bu doğrultuda "yeneceğim" ifadesi temel alındığında ilk karşıtlık *yenmek-yenilmek* olarak ele alınabilir. Öznenin kipliklerine göre bu edim, esenlikli ya da esenliksiz sonuçlanabilir. Göstergebilimsel dörtgene göre durum sözcesinin temel *yenmek-yenilmek* karşıtlığı şu şekilde görselleştirilebilir:

Çizge 1: Yenmek-Yenilmek Karşıtlığı

- **Karşıt Eksenler:** olanaklılık (İstanbul) - olanaksızlık (kır yaşamı)
- **Karşıt Eksenler:** başarı - başarısızlık
- **Karşıtlık İlişkisi [olanaklılık (İstanbul)]:** yenmek - yenilmek
- **Alt karşıtlık ilişkisi [olanaksızlık (kır yaşamı)]:** yenilmek değil - yenmek değil
- **Çelişiklik ilişkisi:** yenmek - yenmek değil
- **Çelişiklik ilişkisi:** yenilmek - yenilmek değil
- **İçerme ilişkisi (başarı):** yenmek - yenilmek değil
- **Varsayma ilişkisi:** yenilmek değil - yenmek
- **İçerme ilişkisi (başarısızlık):** yenilmek - yenmek değil
- **Varsayma ilişkisi:** yenmek değil - yenilmek

Olanaklılık (İstanbul) ile *olanaksızlık (kır yaşamı)* karşıt eksenini oluştururken *başarı* ve *başarısızlık* göstergebilimsel dörtgenin esenlikli ve eseniksiz eksenleri olarak belirir. Bu bağlamda *yenmek* (a_1) ve *yenilmek* (a_2) olanaklılık ekseninde karşıtlık ilişkisi kurarken *yenilmek değil* ($-a_2$) ve *yenmek değil* ($-a_1$) kavramları alt karşıtlık düzleminde yer alır. Aynı zamanda *yenmek-yenmek değil* ve *yenilmek-yenilmek değil* çiftleri çelişiklik ilişkisini, *yenmek-yenilmek değil* ve *yenilmek-yenmek değil* çiftleri ise içerme ve varsayım ilişkilerini ortaya koyar.

Sözce öznesinin anlamlama sürecindeki konumu, *yenmek-yenilmek* üzerinden kurgulanmıştır. Özneyi harekete geçiren ve edime yönelten itki, bu karşıtlığın esenlikli tarafında yer alabilme isteğidir. *Yenmek* veya *yenilmek*, öznenin çıktığı göç yolculuğunda ona sunulmuş olanaklara karşılık geldiği için *olanaklılık (İstanbul)* eksenini oluşturmaktadır. *Olanaksızlıklardan kaçan* yani *kır yaşamından kaçan* özne için İstanbul, pek çok olasılığın gerçekleşme ihtimali olan bir uzamdır: “Farklı dinamikleri ile modern ve batılı yaşamın temsil unsuru olarak İstanbul sinema perdelerine sıklıkla yansımıştır. Aşkların, arzuların, hayallerin, kırılan kalplerin, başarısızlıkların ve yalnızlığın işlendiği bireysel ya da ideolojilerin, siyasi düşüncenin, modernitenin, kültürün, sosyo-ekonomik yapının ifade edildiği daha toplumsal anlatımlarda” (Zengin Çelik & Tezcan, 2017, s. 630) kent önemli bir gösterge olmuştur. Bu yönüyle özne göstergebilimsel dörtgende *olanaklılık (İstanbul)* eksenini üzerinde yer almaktadır. İstanbul eksenini, güç ve başarıyı elde etme olasılığının göstergesidir.

Göstergebilimsel çözümleme sürecinde somut düzeyde tespit edilen izleklerin soyut düzeyde temel yapıda çözümlenmesi anlamlamanın bütüncül biçimde ortaya konabilmesi açısından belirleyicidir. Öznenin konumuna göre *yenmek-yenilmek* karşıtlığı üzerinden yapılan bu çözümleme, *İstanbul*'un bu sözce bağlamında temel göstergesel değerinin göç olgusu olduğunu ortaya koymaktadır. Öznenin karşıt eksenler arasındaki *olanaksızlıktan / kır yaşamından olanaklılığa* yani *İstanbul*'a geçişi, göç izleğini imlemektedir. Olanaksızlık olarak nitelenen kır yaşamından olanaklılık alanı olarak nitelenen İstanbul'a yöneliş, göç olgusunun kurucu işlevi yerine getirmektedir. Bu yönüyle sözcede imlenen mücadele yalnızca bireysel bir edim değil, kırdan kente göç olgusunun tarihsel ve toplumsal boyuttaki yansımalarını sunan bir göstergedir.

Göç, uzamsal değişimin hüzünlü bir yolculuğu olmakla birlikte aynı zamanda yeni olanakların ortaya çıktığı bir dönüşüm sürecine de karşılık gelmektedir. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), *göçü* şöyle tanımlamaktadır: “Bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçerek veya bir Devlet içinde yer değiştirmesi. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleridir. Buna, mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin, ekonomik göçmenlerin, aile birleşimi gibi farklı amaçlarla hareket eden kişilerin göçü de dâhildir” (2019, ss. 35-36). Tanımda da belirtildiği üzere *göç*, iç göç ve dış göç olmak üzere iki farklı türde değerlendirilebilir. Ülke sınırları içinde gerçekleştirilen göç, *iç göç*; ülke sınırlarını aşan göçle ise *dış göç* olarak değerlendirilmektedir. Nitekim bu sözcede de ana izlek *iç göç*tür.

Bireyi *iç göçe* yönlendiren pek çok sebep olabilmektedir. Tutar ve Özyakışır'a (2013, ss. 32-33) göre göç olgusunun ortaya çıkışında büyük savaşlar, ihtilaller, sanayileşme, bağımsızlık hareketleri, ulus-devlet modellerine geçiş gibi başta *ekonomik* olmak üzere *sosyo-kültürel* ve *siyasal* birçok sebep etkili olmaktadır. Sözce özelinde ise öznenin bu edimi gerçekleşmesinin nedenine dair bir sezdirim yoktur ancak bir *mücadele* olduğu vurgusu yapılmıştır. Bu bağlamda *ekonomik* sebeplerle kırdan kente gerçekleşen göç, sözcenin kullandığı söylemsel bağlamlar da dikkate alındığında, sözceyi kurgulayan temel olgulardan biri olarak değerlendirilebilir.

İç göç olgusunun çok katmanlı yapısı ve anlamlandırma sürecinde üstlendiği kurgulayıcı işlevi, "Seni yeneceğim İstanbul!" sözcesi örnekleminde görmek olasıdır. Nitekim göç, karşıtlıklar üzerinden birey ve toplumların yaşamlarını yeniden kurgulamalarına olanak sunan bir anlamlandırma aracıdır. Elmalı'nın (2025, s. 118) da belirttiği gibi göç olgusu, "hüzün X mutluluk, umut X umutsuzluk, başlangıç X bitiş, kaos X düzen, ayrılık X kavuşma, son durak X ilk durak, adaptasyon X dışlanma... gibi pek çok karşıtlığı barındırmakta ve hatta karşıtlık ilişkilerinden oluşmaktadır". Bu karşıtlıkların sözce düzlemindeki yansımaları ise *kır-kent* karşıtlığı temelinde *köylülük-şehirlilik*, *yoksulluk-zenginlik*, *başarısızlık-başarı*, *güçsüzlük-güçlülük* vb. kavramlarla bağımlı olarak sunulabilir. Pek çok alt karşıtlık ile açıklanabilecek *iç göç* olgusunu ise göstergebilimsel dörtgende şu şekilde görselleştirmek olasıdır:

Çizge 2: Kır-Kent Karşıtlığı

- **Karşıt Eksenler:** toplum - yaban
- **Karşıt Eksenler:** kent yaşamı - kırsal yaşam
- **Karşıtık İlişkisi [toplum]:** kent - kır
- **Alt karşıtlık ilişkisi [yaban]:** kır değil - kent değil
- **Çelişiklik ilişkisi:** kent - kent değil
- **Çelişiklik ilişkisi:** kır - kır değil
- **İçerme ilişkisi (kent yaşamı):** kent - kır değil
- **Varsayma ilişkisi:** kır değil - kent
- **İçerme ilişkisi (kırsal yaşam):** kır - kent değil
- **Varsayma ilişkisi:** kent değil - kır

Göstergebilimsel dörtgen üzerinde *kent* ve *kır* arasında karşıtlık ilişkisi vardır ve *toplum* eksenini oluşturmaktadır. *Kır değil* ve *kent değil* arasında ise alt karşıtlık ilişkisi vardır ve bu da *yabana* karşılık gelmektedir. *Kent değil* ve *kır değil*, bu temel karşıtlığın dışında kalan anlamsal düzlemi oluşturarak öznenin geçiş sürecindeki belirsiz, eşik konumunu imlemektedir. *Kent-kır değil*, *kent yaşamı* eksenine karşılık gelmektedir ve sözce bağlamında esneklikli anlam alanı ile ilişkilendirilmiştir. *Kır-kent değil*, *kırsal yaşam* eksenine yani sözceye göre esneklikli anlam alanına karşılık gelmektedir. *Kır değil-kent* ve *kent değil-kır* arasında varsayma ilişkisi vardır. *Kent-kent değil* ve *kır-kır değil* arasında ise çelişiklik ilişkisi vardır. Öznenin bir anlambirimcikten karşıt anlambirimciğe geçişi ise *çelişik* anlambirimcik ile olanaklı olabilmektedir.

"Seni yeneceğim İstanbul!" sözcesi özelinde öznenin bir *iç göç* edimi gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Bu süreçte öznenin başlangıç konumu *kır* (a_2) anlambirimciği ile göstergebilimsel dörtgende temsil edilmektedir. Sözceleme konumunun İstanbul olması, öznenin artık *kent* (a_1) uzamına ulaştığını göstermektedir. Ancak bu geçiş doğrudan gerçekleşemez. Öznenin öncelikle *kır* ile arasında çelişiklik ilişkisi bulunan *kır değil* ($-a_2$) anlambirimciğine geçmiş olması gerekmektedir. Bu çelişik anlambirimcik, öznenin dönüşüm sürecindeki eşığe karşılık gelmektedir. Ardından özne *kent* (a_1) anlambirimciğine geçiş yapmıştır. Böylece *kır* (a_2) → *kır değil* ($-a_2$) → *kent* (a_1) biçiminde ilerleyen bu anlamsal dönüşüm, aynı zamanda öznenin *iç göç* ediminin göstergebilimsel dörtgendeki yansıması olarak okunabilir. Sözce öznesi için kent esneklikli bir uzama karşılık gelmektedir ancak sözce bağlamında göç ile varılan *kent* ulaşılması gereken bir uzam olarak değil, aynı zamanda alt edilmesi gereken, üstün gelmesi gereken bir *karşı özne* konumundadır.

Sonuç olarak “Seni Yeneceğim İstanbul!” sözcüsü, *yenmek-yenilmek* karşıtlığı ve *kent-kır* karşıtlığı ile birleşerek sözcenin hem betisel hem izleksel düzlemdeki anlamlama sürecini bütüncül biçimde tamamlamaktadır.

4. Sonuç

Bu çalışmada “Seni yeneceğim İstanbul!” sözcüsü sözcemele kuramı ve yazınsal göstergebilim yöntemleri ile çözümlenmiştir. Sözcenin anlamlama sürecinde hem söylemsel hem de temel yapıda nasıl kurgulandığı ortaya konmuştur. Yapılan çözümlenme, sözcenin bireysel bir sözcemele edimine özgü olmadığı, aksine toplumsal nitelik kazanmış bir deneyimin göstergesi olarak kültürel uzamda anlam kazandığını ortaya konmuştur.

Sözceye özgü sözcemele durumu incelendiğinde elde edilen bulgular, sözcenin öznel bir tutumla “ben-şimdi-burada” ekseninde kurgulandığını ancak bu öznel yapının belirli bağlamsal tekrarlar aracılığıyla toplumsal bir söylem niteliği kazandığını ortaya koymaktadır. İlgili bağlamlarda sözcü özneminin çoğunlukla kırdan kente göç eden birey olarak betimlenmesi, sözcenin anlamlama sürecinde *göç* olgusunun kurgulayıcı bir işlev üstlendiğini göstermektedir. Özne, bu sözcü bağlamında hem durum öznesi hem de gücül öznedir. Bu bağlamda öznenin /istemek/ kipliği ile kurulan eyletim aşaması, öznenin edimini henüz gerçekleştirmediği ancak edimi gerçekleştirme konusundaki kararlılığını imlemektedir.

Sözcü alıcısı olarak İstanbul’a özgü betiler ise bu çalışmanın temel bulgularından birini oluşturmaktadır. İstanbul, bu sözcü bağlamında sadece bir uzam değildir. Öznenin alıcısı olarak İstanbul’u karşısında konumlandırması, kenti aynı zamanda kişileştirerek bir *karşı özne*ye de dönüştürmektedir. Kentin *karşı özne* olarak konumlandırılması onun ulaşılması gereken bir uzam olmadığını, *yenilmesi* gereken bir *engelleyci* eyleyen olduğunu da imlemektedir. Aslında İstanbul, *holonim* yani bütün-parça ilişkisini sunan bir göstergedir. *İstanbul* ile İstanbul’un içerdiği *insanlar, maddi olanaklar, güç* vb. olgular anlatılmaktadır. İstanbul’u *yenmek* ise buradaki başarılı insanları alt ederek *maddi olanaklara* ve *güce* sahip olmak anlamlarını taşımaktadır.

Sözcenin soyut düzlemi ise yazınsal göstergebilimin çözümlenme yöntemleriyle *temel yapı* başlığında değerlendirilmiştir. Bu düzeyde sözcenin öznenin edimi bağlamındaki *yenmek-yenilmek* karşıtlığı ve sözcenin ana izleği olan *iç göç* bağlamında *kent-kır* karşıtlığı olmak üzere iki göstergebilimsel dörtgen üzerinden çözümlenme yapılmıştır. Sözcü özneminin varlığı *yenmek* edimi çerçevesinde kurgulanmıştır. Bu temel karşıtlık, *olanaklılık-olanaksızlık* ve *başarı-başarısızlık* eksenleriyle ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. Öznenin *olanaklılık (İstanbul)* ekseninde kendini konumlandığı tespit edilmiştir. Ana izlek olan *iç göç* ise *kent-kır* temel karşıtlığında değerlendirilmiş ve öznenin *kır* (a_2) → *kır değil* ($-a_2$) → *kent* (a_1) biçiminde ilerleyen dönüşümünün yalnızca uzamsal bir değişimin değil aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir değişimi de imlediği ortaya konmuştur.

Elde edilen bulgular, “Seni yeneceğim İstanbul!” sözcüsünün bireysel bir meydan okuma olmanın ötesinde Türkiye’deki tarihsel bir *iç göç* olgusunun kurgulandığı bir gösterge olduğunu ortaya koymuştur. Sözcü, göç sürecinin içerdiği *köylülük-şehirlilik, yoksulluk-zenginlik, başarısızlık-başarı, güçsüzlük-güçlülük* gibi karşıtlıkları içeren çok katmanlı bir göstergedir. Günümüzde ise bu sözcü bir mizah ve ironi ögesine dönüşmüştür. Karikatür, absürt komedi vb. türlerdeki kullanım örnekleri de bu durumun örneklerini oluşturmaktadır.

Sonuç olarak bu çalışma, İstanbul özelinde Türk toplumunun kültürel ve tarihsel bir gerçekliğine gönderimde bulunan “Seni yeneceğim İstanbul!” sözcüsünün anlamlama sürecini çözümlenmiştir. Yapılan çözümlenme, İstanbul’un anlatılardaki göstergesel değerinin belirli söylemler aracılığıyla nasıl tekrar tekrar kurgulandığı ve İstanbul’un Türk toplumunun tarihsel ve toplumsal dönüşümlerini yansıtmada üstlendiği işlevi ortaya koymuştur. Yüzeyde öznel bir söylem parçası olarak görünen sözcü, aslında derin yapıda toplumsal bir gerçekliğin dilsel göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Kaynakça

- Aça, M. & Dinç, M. (2021). Türk sinemasında yeni hayatın eşiği: Haydarpaşa Garı üzerine değerlendirmeler. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 10(1), 312-324. <https://doi.org/10.15869/itobiad.773479>
- Benveniste, É. (1995). *Genel dilbilim sorunları* (Erdim Öztokat, Çev.). Yapı Kredi Yayınları.
- Dursun, T. (2023). Mizah kuramları açısından kentleşme sorunlarının karikatürlerdeki görünümü. İçinde E. Aslan (Ed.), *Kuramsal yaklaşımlar ışığında kent folkloru*. Çizgi Kitabevi. (ss. 120-143).
- Elmalı, M. (2025). Haydarpaşa Garı üzerinden İstanbul ve göç olgusuna göstergebilimsel bir yaklaşım. İçinde M. Kalelioğlu & Z. H. Akata (Ed.), *Göstergebilim: Yapıttan yaşama göstergelerle İstanbul*. İhlamur Akademi. (ss. 107-125).
- Günay, V. D. (2002). *Göstergebilim yazıları*. Multilingual.
- Günay, V. D. (2018). *Bir yazınsal göstergebilim okuması: Kuyucaklı Yusuf*. Papatya Bilim Yayınevi.
- Güven, E., & Eziler Kıran, A. (2021). Sözcemele kuramı çerçevesinde “biz” adının incelenmesi. *Litera*, 31(1), 309-327. <https://doi.org/10.26650/LITERA2020-839219>

- Hirik, S. (2022). Sözceleme içinde öznelliğin görünümleri. İçinde H. Aydın & İ. Karahancı (Ed.), *Prof. Dr. Kerime Üstünova Armağanı*. Efe Akademik Yayıncılık. (ss. 737-764).
- Kalelioğlu, M. (2021) Söylem Göstergebilimi: Yazınsal Anlatılarda Sözcelemeden Sözceye Anlamlama Süreçleri. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (Ö9), 204-228. <https://doi.org/10.29000/rumelide.981534>
- Kalelioğlu, M. (2024). *Yazınsal göstergebilim: Bir kuram bir uygulama anlam üretim süreçleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Kıran, A. (Eziler) (2019). Sözceleme kuramları ve öznellik: Ben'in halleri. İçinde S. Karagül (Ed.), *Prof. Dr. Sedat Sever'e Armağan. Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı*. Ankara Üniversitesi Basımevi. (ss. 737-764).
- Kıran, A. (Eziler) & Z. Kıran (2011). *Yazınsal okuma süreçleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Kıran, Z. (1999). Sözceleme ve göstergebilim. *Dilbilim Araştırmaları Dergisi*, 10, 93-99.
- Korkut, E. (2017). *Söz ve kimlik*. Seçkin Yayıncılık.
- Tutar, H., & Özyakışır, D. (2013). TRA2 bölgesinden İstanbul'a göç hareketlerinin nedenlerine ilişkin bir araştırma. *Istanbul Journal of Sociological Studies*, (47), 31-58.
- Türk Dil Kurumu (t.y.). İstanbul efendisi. *Güncel Türkçe Sözlük*. 01 Ocak 2025 tarihinde <https://sozluk.gov.tr/> adresinden edinilmiştir.
- Türk Dil Kurumu (t.y.). İstanbul. *Güncel Türkçe Sözlük*. 01 Ocak 2025 tarihinde <https://sozluk.gov.tr/> adresinden edinilmiştir.
- Türk Dil Kurumu (t.y.). Yenmek. *Güncel Türkçe Sözlük*. 01 Ocak 2025 tarihinde <https://sozluk.gov.tr/> adresinden edinilmiştir.
- Uluslararası Göç Örgütü (IOM) (2019). *Göç terimleri sözlüğü* (II. Baskı) (R. Perruchoud & J. Redpath-Cross, Ed.). Uluslararası Göç Örgütü (IOM). 01 Ocak 2025 tarihinde https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf adresinden erişilmiştir.
- Yücel, T. (2020). *Yapısalcılık*. Can Yayınları.
- Zengin Çelik, H. & Tezcan, S. (2017). Türk sinemasında göç temalı İstanbul filmleri üzerinden kentlerdeki mekânsal ve toplumsal değişimlerin incelenmesi. *Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(2), 619-636. <https://doi.org/10.33905/bseusbed.354359>